

Réduction de la complexité du standard SHVC pour les cartes de profondeur

Reduction of SHVC complexity for depth maps

Sonia Mosbah^{1,2}, Dorsaf Sebai^{1,3}, et Faouzi Ghorbel^{1,4}

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449
² sonia.mosbh@gmail.com
³ dorsaf.sebai@ensi-uma.tn
⁴ faouzi.ghorbel@ensi-uma.tn

Résumé SHVC, l'extension scalable du standard HEVC, combine l'efficacité de compression de ce dernier avec la possibilité d'encoder différentes versions d'une même vidéo dans un seul flux. Cependant, cela se fait au prix d'un temps d'exécution élevé. Dans ce contexte, plusieurs travaux de recherche visent à réduire cette complexité pour les images de texture. Dans ce papier, nous avons le même objectif, mais pour des cartes de profondeur dont les caractéristiques les rendent différentes des images de texture. En effet, Les cartes de profondeur sont caractérisées par des régions lisses, séparées par des discontinuités nettes aux limites des objets. L'idée est d'exploiter la forte corrélation entre les couches de SHVC en termes de tailles des unités de codage dans les régions lisses. Les résultats expérimentaux confirment que la méthode proposée réduit considérablement le temps d'exécution du codeur SHVC, tout en introduisant une perte négligeable de qualité.

Mots clés Cartes de profondeur, SHVC, évolutivité de la qualité, unité d'arbre de codage, vues synthétisées, complexité.

Abstract SHVC, the scalable extension of the HEVC standard, combines the large compression efficiency of this latter with the possibility of encoding different versions of the same video in one bitstream. However, this comes at the cost of a high execution time. In this paper, we aim to reduce this complexity for depth maps that are distinguished from texture images by their inherent characteristics. Depth maps are, indeed, characterized by areas of smoothly varying grey levels separated by sharp discontinuities at object boundaries. We typically propose to exploit the strong SHVC interlayer correlation in terms of coding units sizes in depth smooth regions. Experimental results confirm that the proposed method significantly reduces the execution time of the SHVC encoder, while introducing a negligible quality loss.

Key words Depth maps, SHVC, Quality scalability, Coding Tree Unit, synthesized views, complexity.

1 Introduction

SHVC (Scalable High Efficiency Video Coding) est le dernier standard qui permet la compression adaptative des images conventionnelles de texture. L'architecture SHVC est composée d'une couche de base (BL), la représentation de la plus faible qualité, et de plusieurs couches d'amélioration (EL) qui, comme leur nom l'indique, fournissent de meilleures versions du signal encodé. Pour la scalabilité en qualité, objet de ce papier, la qualité est améliorée en réduisant les valeurs du paramètre de quantification (QP). Le QP le plus élevé est attribué au BL tandis que les QP les plus faibles sont attribués aux EL. Chaque EL est encodé en référencant les couches inférieures grâce à ILP (InterLayer Prediction). Il permet de réduire la redondance qui existe entre les couches de base et d'amélioration. Malgré ses atouts, SHVC souffre d'une grande complexité en raison de sa structure multicouche [3]. Afin d'aborder l'accélération de SHVC, plusieurs travaux ont été proposés pour réduire la complexité de SHVC pour les images de texture. Bailleul et al. [6] ont proposé de réduire le nombre de modes de prédiction à évaluer lors du partitionnement du CTU (Coding Tree Unit) de la couche EL, en exploitant la corrélation intercouches entre BL et EL. Plus récemment, Wang et al. [1] ont utilisé les corrélations spatio-temporelles et intercouches entre BL et EL pour prédire la meilleure structure de CTU. Dans [5], X. Li et al. ont proposé une méthode rapide pour décider la taille du CU en restreignant la plage de profondeur de CU pour réduire le temps d'encodage pour la scalabilité en qualité dans SHVC. Q. Li et al. ont également mené des expérimentations statistiques exhaustives pour étudier les corrélations intra et inter-couches entre les profondeurs des CUs dans [4]. La principale nouveauté de notre travail est que nous visons à proposer un codage SHVC rapide dédié aux cartes de profondeur particulières qui diffèrent des images de texture en termes de caractéristiques et de domaines d'applications. Dans un premier temps, nous effectuons une étude du partitionnement du CTU du standard SHVC afin de comprendre comment ce dernier fonctionne pour encoder les cartes de profondeur. Deuxièmement, nous nous basons sur les résultats de l'analyse pour proposer notre méthode. Cette dernière prend en compte les spécificités des cartes de profondeur afin d'optimiser la structure CTU dans les EL. Les résultats montrent que l'algorithme proposé atteint une réduction de temps moyenne d'environ 66,52%-73,43%, avec un coût en termes de BD-Rate de 0,5%-0,7% pour des valeurs de seuil de détection de contour de 1 et 4, respectivement.

Le reste du papier est organisé comme suit. Les sections 2 et 3 expliquent les concepts de base de ce travail, à savoir les cartes de profondeur et la structure CTU dans SHVC. Une étude du partitionnement CTU pour les cartes de profondeur est présentée dans la section 4. Nous détaillons la méthode proposée dans la section 5. Les résultats et les discussions sont présentés dans la section 6. Les conclusions sont tirées dans la section 7.

2 Cartes de profondeur

Le format multi-vues plus profondeur (Multiview Video plus Depth, MVD) est la représentation la plus adéquate des vidéos 3D pouvant subvenir aux besoins de la 3DTV et plus particulièrement de la FTV (Free Viewpoint Television). Elle met en jeu des vidéos de profondeur qui complètent les vidéos de texture classiques, capturées par des caméras synchronisées à partir de différents points de vue. Chaque séquence de texture lui correspond une séquence de profondeur associée retenant la géométrie de la scène 3D sous forme d'images bidimensionnelles de niveaux de gris appelées cartes de profondeur. Les caractéristiques des cartes de profondeur sont très différentes de celles des images de texture, car les cartes de profondeur comportent de grandes régions homogènes délimitées par des arêtes vives, tandis que les images de texture contiennent un contenu complexe avec des variations soudaines des valeurs d'échantillon. Bien que les utilisateurs finaux ne visualisent pas les cartes de profondeur, les informations géométriques sont cruciales pour générer les vues synthétisées. En outre, la distorsion des informations sur les contours lors du processus de codage peut entraîner une représentation inexacte entre les pixels de l'arrière plan et le processus de synthèse après plan.

3 Unités de codage dans SHVC

Afin de compresser une image efficacement, SHVC partitionne l'image en plusieurs unités de codage. Une unité de codage est similaire au macrobloc dans le précédent standard AVC (Advanced Video Coding) mais de tailles plus grandes. En effet, les macroblocs peuvent s'étendre sur des blocs de 4×4 à 16×16 , alors que, les unités de codage peuvent atteindre des blocs de 64×64 . Dans SHVC, l'image est initialement décomposée en des unités de codages large dont la taille est 64×64 , chaque unité de codage est récursivement partitionnée en quatre sous unités de codage de tailles égales à l'aide d'une fonction de décision d'optimisation de taux de distorsion (Rate Distortion Optimization, RDO). Cette dernière vise à décider si l'unité de codage doit être divisée ou non. En effet, le taux de distorsion de l'unité de codage est comparé à la somme des taux de distorsion de quatre sous unités de codage. Si la somme est plus grande, alors l'unité de codage ne sera plus divisée. Si non, l'unité de codage sera divisée jusqu'à atteindre la taille 8×8 . Par conséquent, on aura des unités de codage qui peuvent avoir la taille 64×64 , 32×32 , 16×16 ou bien 8×8 . Cette recherche exhaustive, adoptée pour sélectionner la taille optimale de l'unité de codage, est d'une grande complexité de calcul, ce qui limite l'utilisation de SHVC, en particulier dans les applications en temps réel.

4 Etude du partitionnement de la CTU: Couche de base vs. Couche d'amélioration

Étant originellement conçu pour les images de texture, le fonctionnement de SHVC est analysé pour les cartes de profondeur. Nous visons particulièrement à étudier la construction de la CTU dans les couches de base et d'amélioration, et ce en évaluant le pourcentage des régions pour lesquelles la profondeur de la CTU ne change pas entre les couches BL et EL. Nous utilisons pour cette étude dix cartes de profondeur. Pour les coder, nous utilisons l'encodeur de référence SHVC Test Model (SHM 12.0) [2]. Pour chacune des images, deux couches BL et EL sont générées et encodées respectivement à des valeurs de QP de 26 et 22. Dans la figure 1, nous présentons le pourcentage de CTUs dans la couche EL qui conservent la même profondeur que leurs correspondantes dans la couche BL (% Régions_Profondeur_CTU_BL_EL). Pour les régions lisses, nous notons une forte corrélation entre les couches BL et EL. En fait, plus que 85% des CTUs conservent leurs profondeurs vu que les plans homogènes dans les cartes de profondeur sont en grande partie encodés dans la couche BL, et aucun partitionnement de plus n'est requis dans la couche EL. Contrairement aux régions lisses, moins de 29% des CTUs des régions avec discontinuités conservent la même profondeur dans la couche EL par rapport à leurs profondeurs dans la couche BL. Ce type de régions a souvent besoin d'être encore plus divisé dans la couche EL, car la profondeur de la CTU dans la couche BL est insuffisante. Nous nous basons sur ces observations afin de proposer notre méthode de réduction de la complexité de SHVC pour les cartes de profondeur.

Figure 1. Pourcentage des CTUs conservant la même profondeur entre les couches de base et d'amélioration pour différentes cartes de profondeur.

5 Méthode proposée de partitionnement du CTU

A la différence des images de texture qui incluent un contenu complexe avec des variations soudaines et des motifs variés, les cartes de profondeur sont composées de plans homogènes des objets de la scène, délimités par des discontinuités nettes. Ces dernières doivent être préservées vu leur impact sur la qualité des vues synthétisées. Tenant ceci en considération et comme la raison principale derrière la grande complexité de SHVC est la recherche récursive du meilleur partitionnement CTU, nous proposons de conserver l'encodage de la couche BL comme habituellement réalisé dans SHVC, allant du partitionnement de la carte de profondeur à l'encodage entropique. Dans la couche EL, il n'est pas nécessaire de refaire le partitionnement pour toutes les CUs. Le partitionnement est refait uniquement pour les CUs qui correspondent à des régions avec discontinuités dont les profondeurs sont peu probablement identiques à leurs profondeurs dans la couche BL. Les CUs correspondant à des régions lisses, quant'à eux, retiennent la même profondeur que leurs correspondantes dans la couche BL. En fait, il est inutile de répéter un tel partitionnement complexe pour des régions lisses qui, d'une part, n'affectent pas réellement la qualité des vues synthétisées, et d'autre part, héritent fort probablement la profondeur de leurs correspondantes dans la couche BL. Pour une carte de profondeur donnée, les principales étapes de la méthode proposée sont détaillées dans la figure 2. Nous notons que nous n'avons pas présenté quelques unes des tâches d'encodage de SHVC, comme nous ne les avons pas utilisé dans notre méthode

Figure 2. Diagramme schématique de la méthode proposée.

6 Expérimentations et évaluation des performances

Dans cette section, nous évaluons la méthode proposée en termes de temps d'encodage et de qualité des vues synthétisées.

6.1 Conditions expérimentales

La méthode proposée est implémentée et intégrée dans le logiciel de référence SHM-12.0 de SHVC. nous utilisons 9 séquences vidéos de test. Pour chacune des séquences, 100 images sont encodées en utilisant SHVC, comme référence, notre méthode et deux méthodes de l'état de l'art, à savoir la méthode de X. Li et al. [5] et celle de Q. Li et al. [4]. Comme nous considérons la scalabilité SNR (Signal to Noise Ratio), nous générons 2 couches respectivement encodées à des valeurs de QP de 26, 30, 34, 38 pour la couche BL et 22, 26, 30, 34 pour la couche EL. Permettant la meilleure efficacité de codage, la structure accès aléatoire (Random Access, RA) est utilisée. Pour la détection de contours, nous optons pour deux seuils S , à savoir 1 et 4.

6.2 Temps d'encodage

Vu que le temps d'encodage est significativement dépendant du matériel, nous optons pour le rapport d'amélioration du temps (Time Improving Ratio, TIR) par rapport à la référence SHVC comme défini dans l'équation (1):

$$TIR = \frac{Temps_{Methode\ Candidate} - Temps_{SHVC}}{Temps_{SHVC}} \times 100\% \quad (1)$$

où $Temps_{SHVC}$ et $Temps_{Methode\ Candidate}$ correspondent respectivement aux temps d'encodage de SHVC et une des méthodes candidates, à notre méthode proposée, la méthode de X. Li et al., et la méthode de Q. Li et al. Le temps d'encodage inclut le temps nécessaire à l'encodage des couches BL et EL pour les 100 images des séquences de test. Les résultats du tableau 1 montrent que notre méthode surpasse les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al., permettant de plus grandes réductions du temps d'encodage de SHVC égales à 66.52% et 73.43% pour les seuils de détection de contours 1 et 4. De plus faibles valeurs de TIR, égales à 65.28% et 62.01%, sont atteintes par les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al., respectivement.

Table 1. Rapport d’amélioration du temps (%) des méthodes X. Li et al. [5], Q. Li et al. [4], et la méthode proposée pour les seuils de détection de contours 1 et 4. *SHVC est utilisé comme référence.*

Séquence	Méthode proposée S=1	Méthode proposée S=4	X. Li et al. [5]	Q. Li et al. [4]
Breakdancers	-68.00	-71.63	-63.00	-59.00
Ballet	-65.50	-74.00	-69.13	-67.03
Champagne	-64.00	-67.34	-49.40	-41.69
Balloons	-71.50	-76.50	-65.00	-62.22
Gt_Fly	-67.00	-73.00	-68.30	-65.02
Kendo	-64.90	-76.20	-68.23	-66.01
Microworld	-66.60	-76.00	-64.00	-60.35
PoznanStreet	-62.10	-66.90	-65.50	-62.81
Shark	-69.10	-79.30	-75.01	-74.00
Moyenne	-66.52	-73.43	-65.28	-62.01

6.3 Coût des étapes de détection de contours et classification des régions

Le temps d’encodage utilisé pour calculer le TIR de la méthode proposée correspond au temps total d’encodage, y compris le temps imparti à la détection de contours et classification des régions en CUs lisses et non lisses. Dans la figure 3, nous présentons le pourcentage de temps consacré à ces deux étapes, en moyenne des 100 images de chacune des séquences. Les étapes restantes correspondent à toutes les étapes qui appartiennent aux traitements de SHVC tels que le partitionnement CTU et le codage entropique. En observant les résultats de la figure 3, nous remarquons que le pourcentage de temps réservé aux étapes de détection de contours et classification des CUs est petit. Il varie entre 3% pour Ballet et 14% pour Breakdancers.

Figure 3. Pourcentages de temps alloués aux étapes de détection de contours et classification des régions de profondeur.

6.4 Qualité des vues synthétisées

Afin d’évaluer la qualité des vues synthétisées, nous nous intéressons à l’évolution du PSNR des images synthétisées en fonction du débit. Les courbes de la figure 4

représentent les performances R/D de SHVC, notre méthode et les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al. pour les vues synthétisées des séquences de test pour les deux valeurs de détection de contours 1 et 4. En plus des courbes débit/distorsion, des vues synthétisées sont générées à partir des cartes de profondeur encodées et des images de texture originales, et ce en utilisant l’outil VSRS (View Synthesis Reference Software). Pour évaluer l’écart entre les courbes R/D de la figure 4, nous utilisons les métriques Bjontegaard comme indiqué dans le tableau 2. Comme nous pouvons constater à partir des résultats de la figure 4 et du tableau 2, toutes les méthodes candidates, en essayant de réduire la complexité de SHVC, mènent à des performances R/D inférieures à celles de ce dernier. En effet, notre méthode permet une pénalité moyenne, mesurant l’augmentation du débit pour la même qualité, égale à 0.503% et 0.705% pour les seuils de détection de contours 1 et 4, respectivement. De plus grandes augmentations en terme de débit de 1.462% et 1.055% sont engendrées par les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al.

Table 2. Métriques Bjontegaard BD-Rate (%) et BD-PSNR (dB) des courbes R/D des méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al. et la méthode proposée pour les seuils de détection de contours 1 et 4. *SHVC est utilisé comme référence.*

BD-Rate (%)				
Séquence	Méthode proposée $S=1$	Méthode proposée $S=4$	X. Li et al. [5]	Q. Li et al. [4]
Breakdancers	0.090	1.030	1.430	1.230
Ballet	0.600	0.610	1.700	0.970
Champagne	0.710	0.760	1.470	0.860
Balloons	0.270	0.390	1.200	1.190
Gt Fly	0.460	0.520	1.490	1.010
Kendo	0.490	0.700	1.110	0.870
Microworld	0.500	0.620	1.260	0.970
PoznanStreet	0.640	0.870	1.410	1.360
Shark	0.770	0.850	2.090	1.040
Moyenne	0.503	0.705	1.462	1.055
BD-PSNR (dB)				
Séquence	Méthode proposée $S=1$	Méthode proposée $S=4$	X. Li et al. [5]	Q. Li et al. [4]
Breakdancers	-0.020	-0.022	-0.025	-0.024
Ballet	-0.010	-0.011	-0.049	-0.040
Champagne	-0.018	-0.019	-0.028	-0.025
Balloons	-0.023	-0.031	-0.036	-0.035
Gt Fly	-0.029	-0.030	-0.037	-0.033
Kendo	-0.018	-0.040	-0.043	-0.042
Microworld	-0.025	-0.039	-0.042	-0.040
PoznanStreet	-0.014	-0.015	-0.023	-0.021
Shark	-0.035	-0.036	-0.043	-0.040
Moyenne	-0.021	-0.027	-0.036	-0.033

En plus des courbes R/D de la figure 4, les figures 5 et 6 permettent une évaluation visuelle des régions zoomées à partir des vues synthétisées des séquences de test, à des bas et haut débits. Ceci nous permet d’évaluer subjectivement les distorsions introduites par les méthodes candidates. Comparée à SHVC, notre méthode, particulièrement pour un seuil S égal à 1, ne présente pas des différences considérables et

Figure 4. Courbes R/D des vues synthétisées à partir des cartes de profondeur encodées par SHVC, la méthode de X. Li et al., la méthode de Q. Li et al., et la méthode proposée pour les seuils de détection de contours 1 et 4.

perceptibles en termes de distorsions visuelles pour les deux débits. Ceci n'est pas le cas pour les méthodes de X. Li et al. et Q. Li et al. où les distorsions des contours sont clairement plus notables. Ceci s'explique par le fait que notre méthode refait le partitionnement des CUs non lisses à partir de zéro dans la couche EL au lieu de les hériter à partir de la couche BL, permettant alors de préserver les discontinuités nettes éminentes pour la génération de vues synthétisées de bonne qualité. Ce qui fait que notre méthode est capable de rendre le standard SHVC plus rapide pour la compression scalable SNR des cartes de profondeur, sans engendrer des distorsions dommageables des vues synthétisées.

Figure 5. Régions zoomées de quelques séquences de test originales et synthétisées à partir des cartes de profondeur encodées à bas débit par SHVC, la méthode de X. Li et al., la méthode de Q. Li et al., et la méthode proposée aux seuils de détection de contours 1 et 4.

Figure 6. Régions zoomées de quelques séquences de test originales et synthétisées à partir des cartes de profondeur encodées à haut débit par SHVC, la méthode de X. Li et al., la méthode de Q. Li et al., et la méthode proposée aux seuils de détection de contours 1 et 4.

7 Conclusion

Dans ce papier, nous avons proposé une compression scalable SNR rapide des cartes de profondeur. La méthode proposée visait à optimiser le partitionnement des CU, dans l'EL, en fonction de leur contenu. L'évaluation des performances de la méthode proposée a montré que notre méthode a efficacement réduit la complexité de calcul, tout en obtenant un meilleur gain de performances de R-D par rapport aux deux méthodes de l'état de l'art, et une perte d'efficacité de codage insignifiante par rapport au SHVC non modifié. Avec une pénalité de 0,5%-0,7% en termes de taux de BD, une réduction de temps de 66,52%-73,43% est obtenue dans le codeur SHVC. En tant que travail futur, nous visons à améliorer la qualité des vues synthétisées en proposant une version SHVC plus adaptée à la compression des cartes de profondeur, puisque SHVC est à l'origine dédié pour les images de textures uniquement. [7]

References

1. Y.S. Chang C.C. Wang and K.N. Huang. Efficient Coding Tree Unit (CTU) Decision Method for Scalable High-Efficiency Video Coding (SHVC) Encoder. *Recent Advances in Image and Video Codings*, 2016.
2. Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut. SHM software repository. https://hevc.hhi.fraunhofer.de/svn/svn_SHVCSoftware/, 2007.
3. J. Chen J. M. Boyce, Y. Y. and A. K. Ramasubramonian. Overview of SHVC: Scalable Extensions of the High Efficiency Video Coding Standard. *IEEE Transactions On Circuits And Systems For Video Technology*, 26(1):20–34, January 2016.
4. Q. Li, B. Liu, and D. Wang. Fast CU size decision and PU mode decision algorithm for quality SHVC inter coding. *Multimedia Tools and Applications*, 78, 2018.
5. X. Li, M. Chen, Z. Qu, J. Xiao, and M. Gabbouj. An effective CU size decision method for quality scalability in SHVC. *Multimedia Tools and Applications*, 76(76):8011—8030, March 2017.
6. J. D. Cock R. Bailleul and R. V. D. Walle. Mode Decision for SNR Scalability in SHVC Digest of Technical Papers. *IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)*, 2014.
7. D. Sebai. Performance Analysis of HEVC Scalable Extension for Depth Maps. *Journal of Signal Processing Systems*, 92(7):747—7614, February 2020.